

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Ищерякова Джоанна Ринатовна

Студентка 2 курса БУХГУ, Факультета иностранных языков

Juanna2567@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992979>

Аннотация. Эта статья предназначена для обсуждения основной темы обучения английской грамматике очень эффективно и радостно, без традиционных презентаций, которые имеют печальную репутацию скучных.

Ключевые слова: обучение английской грамматике, общеобразовательные школы, учащиеся EFL, инновационные методы, внутренняя мотивация.

Введение.

Обычно считается, что грамматика представляет собой набор правил, определяющих правильный порядок слов на уровне предложения (Nunan, 2003).

Грамматика — это описание правил, регулирующих формирование языковых предложений (Торнбери, 2008).

Грамматика «это то, как язык манипулирует и комбинирует слова (или фрагменты слов) для формирования более крупных смысловых единиц. (Ур, 1988, стр. 141. Грамматика, несомненно, является важным компонентом эффективного общения. (Виджаялакшми, 2014). Эллис (2006) предполагает, что грамматика по-прежнему занимает центральное место в обучении английскому языку.

Однако как носители языка, так и носители второго языка испытывают трудности в изучении английской грамматики, поскольку существует большое количество запутанных, неясных и исключительных грамматических правил (Macfadyen, 2015). Студенты EFL считают этот аспект языка самым сложным. (Ахмад, 2018).

В самом деле, можно знать все слова в предложении и все же не понять его, если не видеть отношения между словами в данном предложении. Никакая речь невозможна без знания грамматики, без формирования грамматического механизма. Грамматика — это то, что производит предложения языка. Правильный подбор учебного материала по грамматике – первый шаг к устранению ошибок.

Уроки грамматики в средних школах имеют печальную репутацию скучных занятий. Они опираются на традиционные методы презентации,

используя учебник и обобщенные упражнения «заполни черным» (Fischer, 20102). Изучение грамматики только расширило знания об английском языке, но не помогает изучающим английский как использовать язык. Однако это теоретическое знание правил грамматики ничем не поможет учащимся. Вместо этого студентов следует научить понимать, как использовать правила грамматики в коммуникативной ситуации. (Виджаялакшми, 2014).

Методология.

Здесь вы можете найти некоторые инновационные, а также интерактивные методы обучения студентов EFL:

1. **Изучение грамматики с помощью игр.** Игры помогают и поощряют многих учащихся поддерживать их интерес и работу. Игры также помогают учителям создавать контексты, в которых язык является полезным и значимым. Теория внутренней мотивации также дает некоторое представление о том, почему обучение грамматике с помощью игр действительно работает. Внутренняя мотивация относится к внутренним факторам, которые побуждают нас что-то делать. Большинство молодых учащихся не будут внутренне решать, что они хотят изучать грамматику. Они еще не понимают, почему важно знать правильную грамматику, поэтому эти внешние факторы также не будут сильно на них влиять. Вместо этого внутренняя мотивация может побудить их играть в игры. Если эти игры хороши, они будут учиться во время игры.

2. **Использование песен и стихов.** Песни – это один из наиболее обогащающих и культурно богатых ресурсов, который можно легко использовать на уроках иностранных языков. Это находчивые инструменты для улучшения способностей учащегося слушать, говорить, читать и писать. Изучение английской грамматики с помощью песен обеспечивает приятную и расслабляющую атмосферу в классе для учащихся. Они могут поощрять широкое и интенсивное слушание, а также вдохновлять на творчество и использование воображения в непринужденной атмосфере классной комнаты.

Подобно песням, стихи имеют огромную лингвистическую ценность, поскольку они обеспечивают достоверность и культурные взгляды. Стихи эффективно контекстуализируют урок грамматики. Они служат эффективным инструментом для отработки определенной грамматической структуры, в частности, стихотворения,

иллюстрирующего определенную структуру, например, джазовые песнопения.

3. Задания и рассказ. Обучение языку на основе задач (далее TBLT) является одним из этих методов и имеет дело с обучением грамматике посредством коммуникативного использования языка. По сути, он пытается позволить учащимся эффективно использовать язык. Изучение грамматики можно использовать, ставя задачи.

Все любят истории. Рассказы очень неотъемлемая часть обучения языку. Они обеспечивают реалистичный контекст для представления грамматических правил. Его можно использовать как для выявления, так и для иллюстрации грамматических моментов. Рассказывание историй традиционно и широко распространено почти во всех культурах.

Заключение.

Использование инновационных методик, таких как: игры, рассказывание историй, песни, эффективные задания по обучению английской грамматике на уроках проложат учащимся позитивный путь к эффективному изучению языка. Если учителя обучат своих учеников эффективными способами, развлекаясь и расслабляясь, ученики смогут выучить грамматику очень быстро, и они смогут найти каждое правило английской грамматики очень интересным.

Использованная литература:

1. N. F., K. (2021). COGNITIVE APPROACH TO TEACHING TRANSLATION. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences, 42–44.
2. Kosimova, N. F. (2016). On the Pragmatic Unity of Fiction. European Journal of Literature and Linguistics. Austria, Vienna, 42-46.
3. Xaydarova, L. (2022). INGLIZ TILI FANIDAN O 'QUVCHILARNING BILIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA VA BO'SH VAQTLARINI MAZMUNLI O'TKAZISHDA "VIRTUAL CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME" XALQARO LOYIHASINING AHAMIYATI. Scientific progress, 3(4), 248-250.
4. Xaydarova, L. (2022). MAIN APPROACHES TO COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 11(1), 257-261.
5. Xaydarova, L. (2022). Classroom Activities that Best Facilitate Learning. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 377–380.

